

СИМЕОНОВА БЪЛГАРИЯ
В ИСТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЮГОИЗТОК:
1100 ГОДИНИ ОТ БИТКАТА ПРИ АХЕЛОЙ

I

Съставители

Ангел Николов

Николай Кънев

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
София • 2018

СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENTS

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ PLENARY PAPERS

- Jonathan Shepard Simeon's confrontation with Byzantium c. 917: diplomatic ripples across Eurasia / 11
- Дмитрий Полывянный Деяния царя Симеона в истории и исторической памяти болгар / 22
- Иван Йорданов Битката при Ахелой през 917 г.: Численост и състав на византийската армия. Просопография на участниците (Приносът на сфрагистиката) / 33

БИТКАТА ПРИ АХЕЛОЙ THE BATTLE OF ACHELOUS

РАННОСРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (IX–X В.) EARLY MEDIEVAL BULGARIA (9–10 C.)

- Тома Томов Няколко щрихи към Ахелойската битка / 63
- Павел Георгиев Битката при Ахелой: „Константиновият кръст“ и/против „тоягата на Мойсей“ (За библейските и исторически префигурации на цар Симеон) / 80
- Мирослав Й. Лешка Почему Симеон победил в битве при Ахелое (917)? Точка зрения побежденных (Версия Льва Диакона) / 97
- Женя Жекова Парични плащания на Византия, свързани с битката при Ахелой / 107
- Ивелин А. Иванов Реките и големите битки на българите през Средновековието / 118
- Milica Radišić Archaeological testimonies of Bulgarian presence in the Central Balkans during the ninth and tenth centuries / 134
- Лиляна Симеонова Пътят на младия Симеон от „спокойната тишина на манастира“ до възкачването му на българския трон / 155
- Камен Станев Българската експанзия в района на Солун по времето на цар Симеон / 164
- Daniel Ziemann Liberation, Submission or Destruction – Bulgarians and the Conquered Territories in the Time of Tsar Simeon / 172

Владимир Ангелов	Някои наблюдения върху съдбата на политическите бегълци при управлението на цар Симеон / 184
Десислава Найденова	Защо плачат царете (Средновековна България IX–X в.) / 194
Петър Ангелов	Религиозни аргументи в кореспонденцията на цар Симеон / 206
Ангел Николов	Проблемът за канонизацията на княз Борис-Михаил / 214
Сашка Георгиева	Брачната дипломация на българския владетел Симеон Велики / 222
Aleksandar Uzelac	Prince Michael of Zahumlje – a Serbian ally of tsar Symeon / 236
Красимир Кръстев	Цар Симеон и арабите / 246
Анастасия Добычина	«Золотой век» царя Симеона I Великого (864–927) в советской и современной российской историографии / 253

СЪКРАЩЕНИЯ / 270
ABBREVIATIONS

СПИСЪК НА АВТОРИТЕ / 271
LIST OF AUTHORS

Цар Симеон и арабите

Красимир С. Кръстев

Управлението на цар Симеон I Велики (893–927) било повратен момент за българо-арабските отношения през Средновековието. Той бил първият български владетел, който потърсил политически съюз с Арабския свят¹. Както е добре известно, Българското царство не разполагало с военен флот, посредством който да обсади византийската столица Цариград не само по суша, а и по море. Именно поради тази причина към 923–924 г.² български пратеници били изпратени при арабския халиф Убайдаллах ал-Махди (909–934), основател на шиитската Фатимидска династия³. От своя страна той приел предло-

¹ Цялостни проучвания у К. Кръстев, България, Византия и Арабският свят при царуването на Симеон I Велики (893–927), *ВМ* 3 (2012), 301–319 (с корекции и допълнения = К. Кръстев, България, Византия и Арабският свят при царуването на Симеон I Велики, в *Българският Златен век. Сборник в чест на цар Симеон Велики (893–927)*, Пловдив 2015, 361–378). За неправилното, основаващо се единствено на косвени аргументи, отъждествяване на битката при крепостта „Валандар“ с тази при р. Ахелой или с превземането на Девелт (дн. Дебелт, Бургаско) вж. К. Кръстев, Арабски извори за битката при „Валандар“ (X в.), *ВМ* 4–5 (2013–2014), 43–55.

² За датировката срв. В. ЗЛАТАРСКИ, *История на българската държава през Средните векове 1/2. От славянизацията на държавата до падането на Първото царство (852–1018)*, ³София 2007 [1927], 432, бел. 1, 448; П. МУТАФЧИЕВ, *История на българския народ 1. Първо българско царство*, София 1943, 308 (средата на 922 г.); М. CANARD, *Arabes et Bulgares au début du Xe siècle*, *Вуз* 11 (1936), 216, п. 2; Ив. БОЖИЛОВ, *Цар Симеон Велики (893–927): Златният век на средновековна България*, София 1983, 213, бел. 28; Ив. БОЖИЛОВ, В. ГЮЗЕЛЕВ, *История на средновековна България VII–XIV в.*, София 1999, 269, бел. 83; С. САЛЮМ, Българо-арабски отношения през Средните векове (VII–XIV в.), *ИИПр*, 43/2 (1987), 32 (923 г.); А. ВАСИЛЬЕВ, *Византия и арабы 2. Политическия отношения Византии и арабов за време Македонской династии*, Санкт-Петербург 1902, 220; ST. RUNCIMAN, *A History of the First Bulgarian Empire*, London 1930, 168–169 и п. 1; Y. LEV, *The Fāṭimid Navy, Byzantium and the Mediterranean Sea 909–1036 C.E./297–427 A.H. (Arabian Sources)*, *Вуз*, LIV/1 (1984), 231 (924 г.).

³ IOANNIS SCYLITZES, *Synopsis historiarum*. Rec. I. THURN. Berolini et Novi Eboraci 1973, 264–265; ГИБИ VI, 258. Вж. и С. ПАЛАУЗОВ, *Век болгарскаго царя Симеона*, Санкт-Петербург 1852, 48–49; А. ГИЛЬФЕРДИНГ, *Письма об истории сербов и болгар*, Москва 1855, 140–141; М. АМАРИ, *Storia dei musulmani di Sicilia 2*, Firenze 1858, 173–174; В. ЛАМАНСКИЙ, *О славянах в Малой Азии, Африке и Испании*, Санкт-Петербург 1859, 15, 206–207; А. РАМБАУД, *L'empire grec au dixième siècle: Constantin Porphyrogenete*, Paris 1870, 336–337; М. ДРИНОВ, *Южные славяне и Византия в X веке*, Москва 1876, 26, 33; К. ИРЕЧЕК, *История на българите. С поправки и добавки от самия автор*, под редакцията на проф. П. ПЕТРОВ. София 1978, 190 и бел. 31; А. ВАСИЛЬЕВ, *Византия и арабы 2*, 220–221; J. GAY, *L'Italie méridionale et l'empire byzantin depuis l'avènement de Basile Ier jusqu'à la prise de*

жението да си разделят заграбените богатства поравно, но градът да остане в ръцете на българския владетел⁴. Най-вероятно по същите причини опит за съюз бил потърсен и с емира на Тарс (дн. Тарсус, Турция) Тамал ад-Дулафи⁵.

Съгласно един от широко разпространените митове, който вече десетилетия наред битова не само в българската, но и в чуждестранната историография, първото пратеничество на цар Симеон се отправило за Египет, а самите преговори с ал-Махди били водени в тогавашната му столица Кайро. За пръв път това твърдение се среща в „История на византийската държава“ на югославския историк Георгий Острогорски (1902–1976), а впоследствие е възприето в трудовете на Иван Божилов (1940–2016) и редица други изследователи⁶.

При внимателно запознаване с историята на Фатимидския халифат става ясно, че Убайдаллах ал-Махди не управлявал Египет, а държавата му била разположена в областта Ифрикия, която обхващала съвременната те-

Bari par les Normands (867–1071), Paris 1904, 207–208; В. ЗЛАТАРСКИ, *История*, 431–432; 448–449; ST. RUNCIMAN, *The Emperor Romanus Lecapenus and his Reign. A Study of Tenth-Century Byzantium*, Cambridge 1929, 90, 189; IDEM, *A History*, 168–169; M. CANARD, *Arabes et Bulgares*, 214–216; G. OSTROGORSKY, *Geschichte des byzantinischen Staates*, München ³1963 [1940], 221; П. МУТАФЧИЕВ, *История*, 307–308; G. SERGHERAERT, *Syméon le Grand (893–927)*, Paris 1960, 142; R. BROWNING, *Byzantium and Bulgaria: A Comparative Study across the Early Medieval Frontier*, London 1975, 66; *История на България 2. Първа българска държава*, София 1981, 290–291; Ив. БОЖИЛОВ, *Цар Симеон Велики*, 140–141; Y. LEV, *The Fātimid Navy*, 231; С. САЛЮМ, *Българо-арабски отношения*, 32; П. АНГЕЛОВ, *Българската средновековна дипломатия*, София 1988, 59; H. HALM, *The Empire of the Mahdi: The Rise of the Fatimids*, translated from German by M. BONNER, Leiden 1996, 238; H. NORRIS, *Islam in the Balkans. Religion and Society between Europe and the Arab World*, Columbia, South Carolina 1993, 20–21; Ив. БОЖИЛОВ, В. ГЮЗЕЛЕВ, *История*, 258–259; Д. МИШИН, *Сакалиба (славяне) в ислямском мире в раннее средневековье*, Москва 2002, 92; М. ЛЕШКА, *Симеон Велики и Византия. Из историята на българо-византийските отношения през 893–927 г.*, превод от полски Г. Филипова, София 2017, 222–223; D. HUPČIČ, *The Bulgarian-Byzantine Wars for the Early Medieval Balkan Hegemony. Silver-Lined Skulls and Blinded Armies*, Wilkes-Barre, PA 2017, 200–201; 218, п. 103.

⁴ Написаното от В. ЗЛАТАРСКИ, *История*, 432; П. МУТАФЧИЕВ, *История*, 307, че цар Симеон обещал на ал-Махди о. Сицилия и Южна Италия, е некоректно. Твърдението на М. ЛЕШКА, *Симеон Велики и Византия*, 222–223 и бел. 31, че българският владетел е възнамерявал да отстъпи Цариград на арабите, както и произтеклият от това заключение анализ, най-вероятно се дължат на недоразумение.

⁵ К. КРЪСТЕВ, *България, Византия и Арабският свят*, 374.

⁶ Вж. G. OSTROGORSKY, *Geschichte des byzantinischen Staates*, 221; ГИБИ VI, 258, бел. 1 (коментар на Василка Тъčkова-Займова); Ат. БОЖКОВ, *Миниатюри от Мадридския ръкопис на Йоан Скилица. Изследване върху миниатюрите от ръкописа на Йоан Скилица от XII–XIII век в Мадридската национална библиотека*, София 1972, 94, фиг. 51; *История на България 2*, 288, 290; Ив. БОЖИЛОВ, *Цар Симеон Велики*, 141; СъЩИЯТ, *Българите*, 178; R. BROWNING, *The Byzantine Empire*, Washington DC 1992, 106; Ив. БОЖИЛОВ, В. ГЮЗЕЛЕВ, *История*, 258; М. ЛЕШКА, *Симеон Велики и Византия*, 222 и т.н. Други не се ангажират с точна посока. Вж. В. ЗЛАТАРСКИ, *История*, 431–432; G. SERGHERAERT, *Syméon le Grand*, 142 и пр.

ритория на Тунис, Западна Либия и Източен Алжир. В негови ръце попаднал и големият остров Сицилия. Първоначално резиденцията на халифа се намирала в Раккада, предградие на Кайруан (дн. Тунис), а от 921 г. той установил столица си в ал-Махдия (дн. Тунис), град, наречен на негово име, пристанище на Средиземно море. След редица неуспешни опити Фатимидите все пак успели да покорят Египет, но това сторил едва правнукът на халифа ал-Махди – ал-Муизз Лидиниллах (953–975), през 969 г. Именно по това време бил основан и град Кайро (al-Qāhira), който малко по-късно (през 973 г.) станал столица на халифата⁷. Това е и причината Египет да се свързва с династията на Фатимидите.

В хрониката на Йоан Скилица (втората половина на XI в.) се съдържат две косвени указания за посоката на българското пратеничество. Първо, при завръщането си от Африка българските пратеници и съпровождащите ги араби били заловени от калабрийците, които след това ги предали на византийския император Роман Лакапин (920–944)⁸. Следователно маршрутът им преминал покрай бреговете на полуостров Калабрия, който по това време все още бил византийско владение. Сравнително недалече, на югозапад от Апенинския полуостров, е разположено северноафриканското тунизийско крайбрежие. По всяка вероятност българското пратеничество потеглило от адриатическия бряг⁹ и достигнало до столицата на Убайдаллах ал-Махди – средиземноморското пристанище ал-Махдия¹⁰.

⁷ За историята на Фатимидския халифат вж. F. WÜSTENFELD, *Geschichte der Fatimiden-Chalifen*, Göttingen 1881, 3–352; Y. LEV, The Fāṭimid Navy, 220–252; IDEM, Army, Regime, and society in Fatimid Egypt, 358–487/968–1094, *International Journal of Middle East Studies*, 19/3 (1987) 337–365; *The Encyclopedia of Islam* 3 [H–IRAM]. New Edition, ed. by B. LEWIS, V. L. MÉNAGE, CH. PELLAT and J. SCHACHT. Leiden–London 1986, 1047–1050; *The Encyclopedia of Islam* 5 [KHE–MAHI]. New Edition, ed. by C. E. BOSWORTH, E. VAN DONZEL, B. LEWIS and CH. PELLAT, Leiden 1986, 1242–1244; 1246–1247; *Encyclopedia of Islam* 2 [C–G]. New Edition, ed. by B. LEWIS, V. CH. PELLAT and J. SCHACHT. Leiden 1991, 850–864; *DOP*, 780, 809; H. HALM, *The Empire of the Mahdi*, 1–461; M. BRETT, *The Rise of the Fatimids. The World of the Mediterranean and the Middle East in the Fourth Century of the Hijra, Tenth Century CE*, Leiden–Boston–Köln 2001, 1–505; Д. МИШИН, *Сакалиба*, 243–278, 281–287, 302–305; P. WALKER, *Exploring an Islamic Empire. Fatimid History and its Sources*, London 2002, 1–293; И. ФИЛЬШТИНСКИЙ, *История арабов и Халифата (750–1517 гг.)*, Москва 2006, 189–198. За историята на Кайро вж. А. RAYMOND, *Cairo*, translated by W. WOOD. Cambridge 2000, 31–79.

⁸ Според П. МУТАФИЧЕВ, *История*, 307 пратениците били заловени от калабрийски пирати, които ги продали в Цариград, но тази информация липсва в текста на извора.

⁹ Такова предположение е направено още от В. ЗЛАТАРСКИ, *История*, 432. Не без основание Д. НУРНИК, *The Bulgarian-Byzantine Wars*, 201 приема, че българите са отплавали от Захълние (част от дн. Босна и Херцеговина и Хърватия), където управлявал Симеоновият съюзник княз Михаил Вишевич.

¹⁰ Вж. М. CANARD, *Agabes et Bulgares*, 215, n. 3; К. КРЪСТЕВ, *България, Византия и Арабският свят*, 373–374; D. НУРНИК, *The Bulgarian-Byzantine Wars*, 200–201.

Второ, отново според хроника на Йоан Скилица, цар Симеон „*проводил пратеници при владетеля на африте*“¹¹. На пръв поглед най-общо авторът визираща африканските араби, но само ако не се има предвид архаизацията на етонимите, много характерна за съчиненията на ромейските историци и хронисти и изобщо за цялата византийска литература. В случая става дума за наименованието на антично берберско племе, което обитавало околностите на Картаген (дн. Тунис). След като римляните покорили града през 146 г. пр. Хр., по името на африте те провъзгласили и провинция Африка, която обхващала Тунис, малка североизточна част от Алжир и западното крайбрежие на Либия. „Освен това римското название на ал-Махдия било Афродизиум“¹¹. Тази подробност също може да се използва като аргумент, че българското пратеничество не се е отправило към Египет, а по посока на Тунис.

Колкото до арабския флот, на чиято помощ българският цар Симеон разчитал, наличните извори (Ибн ал-Атир и други арабски автори) приписват на Убайдаллах ал-Махди построяването на около 900 кораба именно в ал-Махдия. Известно е още, че самото пристанище на града било доста добре укрепено и снабдено с голям брой складове¹².

Последвалите събития са добре познати от хрониката на Йоан Скилица¹³. Те са отразени и в миниатюрите от Мадридския ръкопис¹⁴. Император Роман Лакапин развалил българо-арабския съюз с цената на големи дарове за халифа. На практика той възобновил по-ранното споразумение между Византийската империя и Фатимидския халифат, което предвиждало изплащането на годишен данък¹⁵. Византийският василевс бил сериозно обезпокоен от българо-арабските преговори. Ето защо той изпратил пратеници в Багдад (дн. Ирак), за да сключи примирие. Целта му била да върне в Тракия изпратените на Изток войници¹⁶.

Контактите на българите с Фатимидите не се изчерпали само с въпросното пратеничество. През последните години на историческата наука

¹¹ За африте, Африка и Ифрикия подробно у *The Cambridge History of Africa 2, c. 500 B.C.–A.D. 1050*, ed. by J. D. FAGE, Cambridge 1978, 129; *The Encyclopedia of Islam 3, 1047–1050*; D. DON NANJIRA, *African Foreign Policy and Diplomacy from Antiquity to the 21st Century 1*, Oxford 2010, 17–18.

¹² Вж. Y. LEV, *The Fāṭimid Navy, 227–231*; 244 и цитираните там извори.

¹³ IOANNIS SCYLITZES, 264–265; *ГИБИ VI*, 258.

¹⁴ Ат. БОЖКОВ, *Миниатюри*, 94, 99–100, фиг. 51–55. Вж. и Ив. БОЖИЛОВ, *Българите във Византийската империя*, София 1995, 178–179, № 27–29.

¹⁵ IOANNIS SCYLITZES, 263; *ГИБИ VI*, 258. За датировката срв. А. ВАСИЛЬЕВ, *Византия и араби 2*, 198–200; В. ЗЛАТАРСКИ, *История*, 375; 379–380 (914 г.); М. АМАРИ, *Storia dei musulmani 2*, 153; Н. НАЛМ, *The Empire of the Mahdi*, 236 (915/916 г.); А. РАМБАУД, *L'empire grec*, 411 (916/917 г.); Y. LEV, *The Fāṭimid Navy*, 231 (917 г.).

¹⁶ А. ВАСИЛЬЕВ, *Византия и араби 2*, 222; Приложения, 106, 171; St. RUNCIMAN, *The Emperor Romanus Lecapenus*, 90; Idem, *A History*, 169.

станаха известни нови сведения, от които излиза, че при управлението на Убайдаллах ал-Махди и неговите наследници във Фатимидския халифат пребивавали голям брой роби сакалиба. Под „сакалиба“ в арабските източници най-често се визират различни народи със славянски произход. Нещо повече, в някои от изворите директно се твърди, че част от фатимидските сакалиба произхождали от България. Според руския историк и арабист Дмитрий Мишин предвид на чисто географския фактор, тук не става дума за волжки, а за дунавски българи¹⁷. В тази връзка може да се предположи, че едни от тях са били продадени като роби в халифата в резултат от българо-византийските войни при управлението на цар Симеон, а други – по време на т.нар. „българска епопея“ от втората половина на X и началото на XI в.

По подобие на куманите в Мамелюкски Египет по-късно, робите успели да се издигнат до редица високи постове във фатимидската държава. Особено любопитна е историята, свързана с един българин, който след приемането на исляма получил името Музаффар. Той бил назначен за възпитател и учител на бъдещия халиф ал-Муизз. Веднъж ученикът разсърдил Музаффар, който изрекъл някакви думи на своя език. Те се сторили много подозрителни на детето и то ги запомнило. Когато ал-Муизз пораснал и усвоил различни езици, включително и езика на робите сакалиба, разбрал, че се касаело за ругатня. За наказание той издал заповед за екзекуцията на Музаффар. В изворите се съобщава и за сакалиба, които заемали длъжността „носител на слънцезащитния чадър“. Във Фатимидския халифат този пост имал особено голямо значение, тъй като чадърът бил смятан за символ на властта. Фатимидските сакалиба изпълнявали важни служби в администрацията и били използвани като пратеници. Те изиграли съществена роля в ръководеното на армията и най-вече при командването на флота. Показателен е случаят със Сюлейман ас-Саклаби, който през 920 г. бил назначен като главнокомандващ на корабите, чиято задача била да се притекат на помощ на фатимидската войска, която безуспешно се опитала да превземе Египет. Други сакалиба водели арабската ескадра при атаките по крайбрежието на Апенинския полуостров¹⁸.

След провала на преговорите с Фатимидите цар Симеон¹⁹ се опитал да привлече на своя страна и техните врагове от Абасидския халифат, който по

¹⁷ Д. Мишин, *Сакалиба*, 248, 256.

¹⁸ Вж. пак там, 243–275; 281–287 и посочените извори и литература.

¹⁹ Заключение на Ст. RUNCIMAN, *The Emperor Romanus Lecapenus*, 90, п. 3, 136; ИДЕМ, *A History*, 168, п. 2, че преговорите били водени от страна на т.нар. „черни“ (Батбаянови) българи, е неаргументирано.

това време бил управляван от халиф ал-Муктадир (908–932). Това събитие отново се датира към 923 или 924 г.²⁰ В този случай българските пратеници водели преговори с емира на Тарс Тамал ад-Дулафи, който оглавил военна морска експедиция срещу Византийската империя. Арабският флот „*преминал през пролива на Цариград и друг пролив на Ромейското море без изход*“. След това арабските кораби достигнали до страната Fenediyeh (в други ръкописи: Н.г.г.диа, Н.г.г.диа или Jarkendiyah). Именно там българските пратеници се срещнали с арабите, а някои от тях се качили на тарсийските кораби и ги съпроводици при завръщането им²¹.

Заклучението, което е наложено в българската историография, че арабската флота е аостирала на егейското крайбрежие, е неаргументирано²². То не произтича от текста на основния извор за това събитие – „Промивални на злато и източници на скъпоценни камъни“²³ на известния историк и географ ал-Масуди (преди 893–956)²⁴. От своя страна руският историк Александър Василиев (1867–1953) с основание предполага, че арабите преминали през пролива Дарданели и впоследствие проникнали в Мраморно море, като се озовали в близост до Цариград²⁵. Сходна е и позицията на

²⁰ За датировката вж. ST. RUNCIMAN, *A History*, 168, n. 2; M. CANARD, *Arabes et Bulgares*, 216, 219–220; 222–223; С. САЛЮМ, *Българо-арабски отношения*, 27 (923 г.); А. ВАСИЛЬЕВ, *Византия и арабы* 2, 222 (924 г.).

²¹ Срв. ръкописите у *EL-MAS'ŪDĪ, Historical Encyclopaedia, Entitled "Meadows of gold and mines of gems" I, translated from the Arabic by A. SPRENGER, London, 1841, 414–415; MAÇOUDI, Les prairies d'or 2, texte et traduction par C. BARBIER DE MEYNARD et P. DE COURTEILLE, Paris 1863, 16–17; А. ВАСИЛЬЕВ, Византия и арабы 2, 222 и бел. 4 (анализ); Приложения, 24 (превод); М. CANARD, Arabes et Bulgares, 217; Р. ЗАЙМОВА, Арабски извори за българите, 44; В. ГЮЗЕЛЕВ, *Покръстване и християнизация на българите*, София 2006, Приложение, № 116, Приложение, № 117, 215. Вж. и А. ГАРКАВИ, *Сказания мусульманских писателей о славянах и русских*, 146; М. ДРИНОВ, *Южные славяне и Византия*, 26; J. MARQUART, *Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. Ethnologische und historisch-topografische Studien zur Geschichte des 9. und 10. Jahrhunderts (ca. 840-940)*, Leipzig 1903, 150; С. САЛЮМ, *Българо-арабски отношения*, 27, 32; М. ЛЕШКА, *Симеон Велики и Византия*, 223–224, бел. 33; 227.*

²² *История на България* 2, 291; Ив. БОЖИЛОВ, *Цар Симеон Велики*, 141; Ив. БОЖИЛОВ, В. ГЮЗЕЛЕВ, *История*, 259. Още по-невероятно изглежда да става дума за Венеция. Вж. MAÇOUDI, *Les prairies d'or* 2, 17; J. MARQUART, *Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge*, 150. Критика у А. ВАСИЛЬЕВ, *Византия и арабы* 2, 222–223, бел. 4.

²³ Относно другите извори, които евентуално биха могли да се свържат с това събития, вж. А. ВАСИЛЬЕВ, *Византия и арабы* 2, 220, бел. 3 (анализ); Приложения, 106, 158, 171, 176; М. CANARD. *Arabes et Bulgares*, 219.

²⁴ За него у И. КРАЧКОВСКИЙ, *Избранные сочинения* 4. *Арабская географическая литература*, Москва–Ленинград 1957, 171–193; *ODB*, 1312; *The Encyclopedia of Islam* 6. [МАНК–MID]. New Edition, ed. by С. Е. BOSWORTH, E. VAN DONZEL, V. LEWIS, W. P. HEINRICHS and С. H. PELLAT. Leiden 1991, 784–789.

²⁵ А. ВАСИЛЬЕВ, *Византия и арабы* 2, 222 и бел. 4.

френския ориенталист Мариус Канар (1888–1982). Използвайки друг ръкопис, изследователят идентифицира H.r.f.n.diya с Халкедон (дн. Кадъкьой, квартал на Истанбул)²⁶. Все пак названието се среща и в други форми, така че отъждествяването изглежда несигурно.

За да бъде локализирано мястото на срещата трябва да се има предвид, че ал-Масуди възприемал Дарданелите, Мраморно море и Босфора като едно цяло, което назовавал със сборното название „пролив на Цариград“²⁷. В този случай той представя и допълнителна информация, а именно, че флотът на Тамал е прекосил и „*друг пролив без изход*“. Навярно това сведение визира обстоятелството, че Черно море спада към групата на вътрешните морета, тъй като няма пряка връзка със Световния океан. Доколкото може да се вярва безрезервно на разказа, излиза, че арабите са успели да преминат през Босфора и срещата е била осъществена някъде по югозападното черноморско крайбрежие²⁸.

Царуването на Симеон I Велики бележело началото на дипломатическите отношения с арабските държави²⁹, които се явявали негови естествени съюзници срещу Византийската империя. Започната от него традиция била продължена от българските владетели през XIII–XIV в., които изпращали свои пратеничества при султаните на Мамелюкски Египет³⁰.

²⁶ M. CANARD, Arabes et Bulgares, 220–222; IDEM, *Histoire de la Dynastie des H'amdaniides de Jazîra et de Syrie* 1, Paris, 1953, 726. Това е възприето от Ив. Божилов, *Цар Симеон Велики*, 141 (Халкедон или Халкидика); С. САЛЮМ, Българо-арабски отношения, 27; Н. NORRIS, *Islam in the Balkans*, 21.

²⁷ EL-MAS'UDI, *Historical Encyclopaedia* 1, 285–286, 297–298; MAÇOUDI, *Les prairies d'or* 2, 260–261, 272–273. Вж. и Ф. ВЕСТБЕРГ, К анализу восточных источников о Восточной Европе, *ЖМНП*, 13/2 (1908) 392–393.

²⁸ К. КРЪСТЕВ, България, Византия и Арабският свят, 377.

²⁹ „Има известни съмнения, че такова пратеничество било проведено от дунавските българи още при управлението на хан Омуртаг (814 – ок. 831) или хан Маламир (ок. 831–836). Вж. К. Кръстев, Арабски и сирийски извори за управлението на ханове Крум (ок. 796–814) и Омуртаг (814 – ок. 831) (под печат).“

³⁰ П. ПАВЛОВ, България, Византия и Мамлюкски Египет през 60-те–70-те години на XIII в., *ИИПр* 45/3 (1989), 15–24; К. КРЪСТЕВ, Дипломатически отношения между Българското царство и Египет през XIV в., *ВМ* 2 (2011) 619–630; А. УЗЕЛАЦ, Србија и Мамелучки Египат током XIII и XIV века, *Београдски историјски гласник* 4 (2013), 23–37.